

**ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН****Саодат Рустамова**Независимый исследователь Академии государственного управления при Президенте
Республики Узбекистан<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144220>

Аннотация. В современном бизнес-мире эффективное корпоративное управление является ключевым фактором успеха для компаний в различных отраслях. Корректное распределение ресурсов, принятие стратегических решений и управление рисками становятся неотъемлемыми аспектами для достижения устойчивого развития и максимизации стоимости акционеров. В этом контексте особую роль играют железнодорожные компании, которые являются неотъемлемой частью инфраструктуры многих стран и обладают значительным экономическим влиянием. Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" является одной из ведущих железнодорожных компаний в Узбекистане. Однако, в условиях стремительных изменений в мировом экономическом и транспортном секторах, необходимо постоянно совершенствовать корпоративное управление для обеспечения эффективности и конкурентоспособности компании. В данной статье будет рассмотрена проблематика эффективности корпоративного управления в АО "Узбекистон темир йуллари" и предложены основные направления для его

Abstract. In today's business world, effective corporate governance is a key success factor for companies in various industries. The correct allocation of resources, strategic decision-making and risk management become integral aspects for achieving sustainable development and maximizing shareholder value. In this context, a special role is played by railway companies, which are an integral part of the infrastructure of many countries and have significant economic influence. Uzbekistan Temir Yullari Joint Stock Company is one of the leading railway companies in Uzbekistan. However, in the context of rapid changes in the global economic and transport sectors, it is necessary to constantly improve corporate governance to ensure the efficiency and competitiveness of the company. This article will consider the problems of the effectiveness of corporate governance in Uzbekistan Temir Yullari JSC and propose the main directions for its improvement.

Annotatsiya. Bugungi biznes dunyosida samarali korporativ boshqaruv turli sohalardagi kompaniyalar uchun muvaffaqiyatning asosiy omilidir. Resurslarni to'g'ri taqsimlash, strategik qarorlar qabul qilish va risklarni boshqarish barqaror rivojlanishga erishish va aktsiyadorlar qiymatini oshirishning ajralmas jihatlariga aylanadi. Shu nuqtai nazardan, ko'plab mamlakatlar infratuzilmasining ajralmas qismi bo'lgan va sezilarli iqtisodiy ta'sirga ega bo'lgan temir yo'l kompaniyalari alohida rol o'ynaydi. "O'zbekiston temir yo'llari" aksiyadorlik jamiyati O'zbekistondagi yetakchi temir yo'l kompaniyalaridan biri hisoblanadi. Biroq, global iqtisodiy va transport sohalaridagi jadal o'zgarishlar sharoitida kompaniyaning samaradorligi va raqobatbardoshligini ta'minlash uchun korporativ boshqaruvni doimiy ravishda takomillashtirish zarur. Ushbu maqolada "O'zbekiston temir yo'llari" AJda korporativ boshqaruv samaradorligi muammolari ko'rib chiqiladi va uni takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari taklif etiladi.

В современном контексте глобализации и развития высоких технологий, железнодорожные перевозки приобретают все большее значение в международных и

национальных транспортных связях. Эффективное развитие экономики невозможно без должного обеспечения транспортной инфраструктуры, поскольку от ее надежности и эффективности во многом зависит плавность работы промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и общей работоспособности населения.

В системе транспорта Узбекистана большую роль играет пассажирский железнодорожный транспорт. Технологический процесс пассажирских перевозок тесно связан с массовым обслуживанием населения, и необходимо поддерживать оптимальное соотношение между потребностями населения в перевозках и наличием транспортных средств.

Оптимальное управление является основой для устойчивой работы железнодорожного транспорта. В сравнении с другими отраслями национальной экономики, железнодорожный сектор обладает существенными особенностями, которые определяют специфику управленческого процесса.

В данной статье основные направления совершенствования корпоративного управления определяются на основе результатов деятельности железнодорожной компании. Проблема внедрения и дальнейшего развития корпоративного управления привлекает внимание различных заинтересованных сторон, включая правительство, руководство организации, акционеров, общественные организации и других участников. Это подтверждается указом Президента Республики Узбекистан о внедрении современных методов корпоративного управления в акционерных обществах, который полностью затрагивает деятельность железнодорожной компании Узбекистана [1].

В 2018 году Государственно-акционерная железнодорожная компания "Узбекистон темир йуллари" была переименована в Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари". Согласно официальной информации и данных компании, вопрос о разделении инфраструктуры перевозчика в настоящее время не рассматривается, но производятся существенные изменения в структуре управления компанией. Основными целями являются повышение прозрачности функционирования компании и увеличение эффективности акционерного общества. Одним из основных аргументов в пользу корпоративного управления является повышение прибыльности компании. Результаты исследований указывают на связь между эффективным корпоративным управлением и улучшением показателей деятельности.

Необходимо проанализировать основные показатели деятельности Акционерного общества "Узбекистон темир йуллари" за период с 2018 по 2021 годы. Из представленных данных видно, что значения основных показателей остались практически неизменными, несмотря на внедрение корпоративного управления. Грузооборот железнодорожного транспорта остался практически неизменным, с небольшим увеличением на 1,2% к 2018 году. Аналогичная тенденция сохраняется и для пассажирооборота, который увеличился на 3,1% к 2018 году.

Общая численность работников Акционерного общества "Узбекистон темир йуллари" значительно увеличилась к 2021 году, с приростом в 17 787 человек или 26,5% от базового значения 2018 года. Однако увеличение численности работников не привело к существенному изменению показателя производительности труда. К концу 2021 года производительность труда работников составила 0,37 млн т/км, что на 18% меньше значения 2018 года.

Таблица 1. Динамика показателей в железнодорожной отрасли Республики Узбекистан (2018-2021)

Показатель	Год	2018	2019	2020	2021
Грузооборот, млн т-км		22 931,1	22 934	22 936	23 200
Пассажиروоборот, млн пасс.-км		3759,5	3757,7	3933,6	3875,4
Общая численность работников, чел.		67 125	69 361	75 214	84 912
Производительность труда, млн т-км на одного работника		0,45	0,44	0,41	0,37
Объем капиталовложений за счет всех источников финансирования, млн долл.		607,35	831,18	815,75	648,34
За счет собственных средств		358,56	379,28	414,95	91,84
За счет государственного бюджета		62,61	109,88	85,34	101,44
За счет заемных средств		163,78	212,12	170,3	231,4
За счет фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан		22,4	79,9	145,17	173,66
Прочие		-	50	-	50

Анализ статистических данных указывает на негативные тенденции изменения производительности труда, что отражает неэффективность производственной деятельности работников. Расчет производительности труда и цепные индексы снижения производительности труда были выполнены на основе данных открытой отчетности АО "Узбекистон темир йуллари". Среднее значение индекса роста производительности труда составило 0,97, что свидетельствует о незначительном улучшении показателя в последующие годы по сравнению с предыдущими.

В ходе анализа была рассмотрена экономическая обоснованность инвестиций в основные фонды компании. Сравнивались темпы изменения индексов фондовооруженности труда и производительности труда работников. Кривые на графике показывают неудовлетворительное соотношение между ростом производительности труда и фондовооруженности труда: $ППТ < ИФВ$. Это указывает на неэффективность инвестиций в основные фонды компании и необходимость контроля за эффективностью управленческих решений для обеспечения нормального соотношения между ростом производительности труда работников и фондовооруженности их труда.

Согласно открытым аналитическим отчетам правительства, экономическое состояние Республики Узбекистан улучшается, и в результате средний индекс заработной платы увеличивается в среднем на 17,5% в год.

На основе представленных данных и графика можно сделать следующие выводы:

Соотношение между темпами роста производительности труда и средней заработной платы работников компании не достигает нижней границы нормативной величины, и в среднем составляет 0,8 (обозначено как I_c). Это указывает на несоответствие между увеличением производительности труда и уровнем заработной платы работников.

Максимальное значение индекса соотношения между темпами роста производительности труда и средней заработной платы работников составило 0,9 в 2015 году, а минимальное значение было равно 0,76 в 2018 году.

Низкий уровень соотношения между ростом производительности труда и средней заработной платы работников свидетельствует об угрозе потери экономической состоятельности железнодорожной компании.

Для улучшения ситуации требуется корпоративное управление, которое будет способствовать привлечению значительных внешних и внутренних инвестиций в железнодорожную компанию. Однако, статистика показывает, что в последние годы инвестиционная деятельность компании не претерпела существенных изменений. Государственная собственность продолжает преобладать в железнодорожной подотрасли, и отсутствие использования частного капитала и рыночных методов управления затрудняет привлечение отечественных и иностранных инвесторов.

Да, результаты анализа показателей деятельности АО "Узбекистон темир йуллари" указывают на необходимость проведения дальнейших исследований и поиска ключевых методов корпоративного управления для улучшения ситуации. Корпоративное управление является относительно новой формой управления для железнодорожного транспорта в Узбекистане и призвано повысить экономическую эффективность компании.

Эффективное корпоративное управление требует четкого понимания ролей совета директоров, менеджмента компании и акционеров, а также их взаимоотношений и взаимосвязей с заинтересованными сторонами. Совет директоров играет важную роль в формировании бизнес-стратегий компании. Выбор квалифицированного генерального директора, контроль и оценка его работы, планирование деятельности - некоторые из важных функций совета.

Члены совета директоров должны тщательно контролировать дела компании, включая стратегию и риск, но не управлять бизнесом компании, чтобы не дублировать задачи генерального директора и старшей управленческой команды. Генеральный директор возглавляет акционерное общество и несет ответственность за формирование и реализацию стратегий компании, управление ее деятельностью под надзором членов правления и информирование совета директоров о состоянии дел компании.

Высшему менеджменту компании входит стратегическое планирование, управление рисками и анализ финансовой отчетности. Эффективная команда менеджеров должна управлять компанией, сосредоточившись на ее устойчивом развитии.

Верно, высший менеджмент реализует планы после их утверждения советом директоров и регулярно проверяет выполнение стратегических планов вместе с советом директоров. Они также могут рекомендовать и вносить изменения в планы при необходимости. Генеральный директор и высший менеджмент несут ответственность за предоставление совету рекомендаций по эффективному распределению ресурсов компании, выбору путей ее экономического роста, форм ее экономической интеграции и других аспектов.

Исходя из анализа показателей деятельности железнодорожной компании, можно выделить несколько основных направлений для совершенствования корпоративного управления:

Создание долгосрочных ценностей через успешное корпоративное управление, основанное на применении наиболее эффективных методов.

Формирование корпоративных стратегий, направленных на улучшение показателей деятельности компании и обеспечение ее устойчивого развития.

Организация управления кадровой политикой с целью повышения производительности труда сотрудников. Важно обратить внимание на то, что увеличение численности персонала компании не всегда приводит к улучшению ключевых показателей деятельности.

Создание благоприятных условий для привлечения прямых иностранных инвестиций путем своевременного раскрытия определенной информации инвесторам, включая финансовые показатели компании.

Таким образом, эффективность корпоративного управления является актуальной проблемой. Задача заключается в дальнейшей разработке и реализации указанных направлений, что приведет к успешной практике корпоративного управления в АО "Узбекистон темир йуллари".

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони, <https://lex.uz/docs/5841063>;
2. Таулли Том. Роботизированная автоматизация процессов: Руководство к внедрению RPA систем. Монровия: Apress, 2020. 333 с.
3. Butko T., Organization of railway freight short-haul transportation on the basis of logistic approaches. Ukrainian State Academy of Railway Trans. <https://www.researchgate.net/publication/331696956>
4. Weilong Wu, Tang Jing, Yang Xiaoli. “Can high-speed train improve the innovation ability of enterprises?” Journal of Applied Economics, Pages 962-982 | Published online: 21 Jul 2022
5. А.В. Боженюк, О.В. Косенко, О.М. Алёхина. “Оптимизация распределения грузопотока на железнодорожном транспорте”. Журнал “Наука и технологии железных дорог”, EISSN: 2587-5752
6. В.О. Федорович. “Межрегиональная интеграция грузовых компаний-операторов: новые методы управления приватным вагонным парком”
7. Ю.И. Соколов, Менеджмент качества на железнодорожном транспорте. Изд-во УМЦ ЖДТ, 2014.-194